

[Rellenar los siguientes datos antes de comenzar]

Día: ___/___/2019 Hora inicio: ___:___ Hora fin: ___:___ Lugar: _____ Escuela: _____ N° Encuesta _____

Buenos días, estamos realizando un estudio a las personas que van a lugares de la costa, como una playa o un puerto.
¿Nos podría ayudar en nuestro estudio respondiendo una encuesta por favor?

[Si dice que no, dar gracias y anotar que esa persona no quiso contestar con una raya aquí: _____]

¡Muchas gracias! Esta encuesta nos servirá para conocer lo que piensan las personas acerca de la basura en la costa. Su duración aproximada es de 15 minutos. Los resultados de la encuesta son confidenciales, serán utilizados para fines científicos y la propuesta de mejora en el manejo de los residuos. La acción de contestar esta encuesta significa que usted nos permite usar sus respuestas para nuestra investigación ¡Empezamos!

Antes de comenzar con las preguntas, le queremos pedir que piense en el lugar de la costa al que va más seguido. No importa el motivo por el cual va, sólo debe ser al que va más veces.

1. ¿Cómo se llama este lugar? [Escribir el nombre] _____	2. ¿Qué tipo de lugar costero es? [Marcar solo 1] <input type="checkbox"/> Una playa de arena <input type="checkbox"/> Una playa de rocas <input type="checkbox"/> Un puerto, muelle o caleta <input type="checkbox"/> Otro lugar costero: _____
3. ¿Este es el lugar costero más cercano a su casa? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	4. ¿Cuánto tiempo se demora en llegar a este lugar? [Marcar solo 1] <input type="checkbox"/> Menos de 30 minutos <input type="checkbox"/> Entre 30 y 60 minutos <input type="checkbox"/> Entre 1 y 2 horas <input type="checkbox"/> Más de 2 horas
5. En general... ¿Qué tan seguido va a este lugar? [Marcar solo 1] <input type="checkbox"/> Todos los días <input type="checkbox"/> Algunos días por semana <input type="checkbox"/> Algunos días por mes <input type="checkbox"/> Algunos días por año <input type="checkbox"/> Otros _____	6. Indique cuál es la actividad principal que hace en este lugar [Marcar solo 1] <input type="checkbox"/> Trabajar <input type="checkbox"/> Hacer actividades físicas (deporte) <input type="checkbox"/> Pescar <input type="checkbox"/> Descansar y relajarse <input type="checkbox"/> Otra actividad _____

7. En comparación con los lugares costeros a los que ha ido, ¿este lugar está entre sus favoritos? Sí No

◇ 8. Observe las imágenes y piense en los lugares que representan. Ordénelos según la importancia que tienen estos lugares para su bienestar, siendo el 1 el más importante para usted y el 8 el menos importante. [Anotar el orden de las tarjetas colocando un número de 1 al 8 en el cuadro blanco]

△ 9. Utilice la escala para responder estas tres preguntas:

A) En este lugar ¿qué tan seguido ha visto que personas que usted NO CONOCE dejan basura?	Nunca	Raramente	A veces	Frecuentemente	Siempre
B) En este lugar ¿qué tan seguido ha visto que personas que CONOCE dejan basura?	Nunca	Raramente	A veces	Frecuentemente	Siempre
C) En este lugar, ¿qué tan seguido USTED ha dejado basura?	Nunca	Raramente	A veces	Frecuentemente	Siempre

10. ¿Con quién suele ir a este lugar? [Marcar 1]

Con mi familia Con amigos Con las personas con las que trabajo Voy solo(a) Otros _____

11. Imagine que usted dejara basura en este lugar. Utilice la escala para responder. [Marca con círculo la respuesta]

A) ¿Qué pensarían SUS AMIGOS de su conducta si le vieran?	
B) ¿Qué pensaría SU FAMILIA de su conducta si le viera?	
C) ¿Qué pensarían las PERSONAS CON LAS QUE TRABAJA (O TRABAJABA) de su conducta si lo vieran?	

D) ¿Qué tan aceptable es para usted dejar los siguientes tipos de desechos en este lugar? [Marca con una X la respuesta]

Tipos de residuos	Es absolutamente inaceptable	Muy inaceptable	Inaceptable	Ni aceptable ni inaceptable	Aceptable	Muy aceptable	Es absolutamente aceptable
Papel							
Vidrios							
Metales							
Plásticos							
Cigarros							
Frutas y restos orgánicos							

12. Observe la siguiente escala y responda, cuando va a este lugar, ¿qué tan seguido se lleva su basura para botarla en un basurero? [Rodea con un círculo la respuesta]

Nunca

Raramente

A veces

Frecuentemente

Siempre

13. ¿Usted fuma? Sí No

[Leer esta información]

Ahora vamos a preguntarle por las basuras marinas. Las basuras marinas incluyen los residuos sólidos que las personas generaron y se acumularon en los ambientes marinos, tanto en las zonas costeras como en los océanos.

14. Observe la siguiente escala y responda: En el último mes, aproximadamente ¿cuántas veces ha oído hablar sobre las basuras marinas en medios de comunicación como televisión, radio, periódicos, revistas o redes sociales?

[Rodea con un círculo la respuesta]

Nunca

Raramente

A veces

Frecuentemente

Siempre

15. Observe la siguiente escala y responda, ¿Cuánto sabe sobre las basuras marinas en los océanos?

[Rodea con un círculo la respuesta]

D 16. Observe la siguiente escala y responda. Según su opinión, ¿cómo es para usted el problema de la basura en el lugar costero al que va? [Rodea con un círculo la respuesta]

☆ 17. Mire las opciones, ¿De dónde piensa principalmente que viene la basura que puede encontrar en este lugar? [Rodear con un círculo sólo 1 o 2]

Otros: _____ No lo sé

18. ¿Cuál es la mejor opción para solucionar la acumulación de basura en las playas de su localidad? [Marcar solo 1]

<input type="checkbox"/> Educación a toda la comunidad	<input type="checkbox"/> Limpieza de playas constante
<input type="checkbox"/> Una multa a las personas que boten basura en la playa	<input type="checkbox"/> Campaña a los veraneantes
<input type="checkbox"/> Incentivar/regular empresas privadas	<input type="checkbox"/> Poner más basureros
<input type="checkbox"/> Otros: _____	

◇ 19. Las siguientes fotografías muestran un lugar costero con diferentes cantidades de basura. Conteste a las siguientes preguntas:

A) ¿Cuál de las siguientes fotos representa mejor la cantidad típica de basura que puede encontrar en el lugar al que va?	A B C D E F
B) Indique cuáles de las fotos tienen una cantidad de basura que le molesta tanto que se iría de la playa.	A B C D E F

20. ¿Cree que la cantidad de basura en ese lugar ha variado desde que fuera por primera vez?

Ha disminuido Ha aumentado Es igual

21. ¿Alguna vez se ha ido de este lugar por la cantidad de basura que había en él? Sí No

Ahora nos gustaría preguntarle algunas cosas sobre usted:

22. ¿En qué año nació? _____	25. ¿Cuál es su país de origen? _____
23. ¿En qué lugar vive usted? _____	26. ¿En qué lugar nació usted? _____
24. ¿Cuál es su profesión? _____	27. ¿Cuál es el nivel educativo que completó? <input type="checkbox"/> Básica <input type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Superior <input type="checkbox"/> No quiero contestar

[28. Sin preguntar a la persona anotar si es hombre o mujer: Mujer Hombre]

[29. Aquí las/os estudiantes podrán proponer una pregunta adicional]